

Муковисцидоз у детей

Шавдирова Гулбону Мансуровна

Аннотация: Большинство родителей даже не знают о существовании такой опасной патологии, как муковисцидоз и о том, каким заболеванием он может проявляться у ребенка в первые дни жизни. Муковисцидоз является одним из самых распространенных наследственных заболеваний в мире. Зная заранее опасные признаки и симптомы этого заболевания, вы сможете вовремя обратиться за медицинской помощью и спасти жизнь своему ребенку.

Ключевые слова: муковисцидоз, симптомы, при муковисцидозе легко, желудочно-кишечные признаки и симптомы муковисцидоза, сахарный диабет при муковисцидозе.

Annotation: Most parents are not even aware of the existence of such a dangerous pathology as cystic fibrosis and what disease it can manifest in a child in the first days of life. Cystic fibrosis is one of the most common hereditary diseases in the world. Knowing in advance the dangerous signs and symptoms of this disease, you can seek medical help on time and save your child's life.

Keywords: cystic fibrosis, symptoms, in cystic fibrosis easily, gastrointestinal signs and symptoms of cystic fibrosis, diabetes in cystic fibrosis.

Муковисцидоз — одно из наиболее частых хронических заболеваний легких у детей и подростков. Это наследственное заболевание, вызванное генетической мутацией, которая заставляет организм вырабатывать очень густую и вязкую жидкость. дыхательные пути. Ранняя диагностика очень важна, так как при правильном лечении болезнь можно контролировать.

Дети и люди с муковисцидозом склонны к частым инфекциям легких, которые со временем ухудшаются, в дополнение к другим проблемам. В

случае с детьми одним из основных симптомов является затруднение набора веса, так как слизь поражает другие органы, например пищеварительную систему. Во Всемирный день муковисцидоза мы расскажем вам об этом заболевании и о том, как оно поражает детей в частности.

Симптомы муковисцидоза могут проявляться даже у новорожденных, обычно в виде кишечной непроходимости. У других детей симптомы обычно проявляются позже, становясь более очевидными примерно в возрасте 2 лет. При этом заболевании существуют разные виды поражения, которые могут поражать разные части тела.

Наиболее частые симптомы у детей:

- . Частые легочные инфекции или пневмония
- . Свист на вдохе
- . Обильное отхаркивание мокроты
- . Проблемы с желудком, диарея или запор
- . Пот слишком соленый
- . Проблемы с набором веса, а также трудности с ростом и ростом
- . Носовые полипы, хотя и не очень распространенные, у некоторых детей развиваются небольшие массы ткани внутри носа.

В большинстве случаев муковисцидоз у детей диагностируется в возрасте до двух лет. Тем не менее, в легких случаях заболевание может не обнаруживаться до подросткового возраста. Однако неонатальные скрининговые тесты, проводимые у всех новорожденных, обычно выявляют кистозный фиброз, который затем подтверждается другими видами тестирования и анализа.

Муковисцидоз является хроническим заболеванием, и дети и люди с этим заболеванием продолжают болеть этим заболеванием на всю жизнь. Но при постоянном медицинском уходе и соблюдении существующих врачебных

рекомендаций и методов лечения можно значительно улучшить жизнь таких пациентов. Фармакологическое лечение может варьироваться в зависимости от потребностей каждого ребенка и тяжести заболевания. Но обычно следует придерживаться следующих рекомендаций.

- . Держите мокроту размягченной, для этого обычно рекомендуются физические упражнения.
- . Регулярно делайте дыхательную гимнастику и заставляйте кашлять, чтобы удалить лишнюю мокроту.
- . Используйте респиратор.
- . Специалист всегда рекомендует физиотерапию грудной клетки.
- . Принимайте ферменты, которые помогают с пищеварением, чтобы ребенок мог получать все необходимые питательные вещества, чтобы рост и развитие не пострадали в максимально возможной степени.
- . Высококалорийная диета, чтобы ваше тело могло усвоить большую часть из них. Вы также всегда должны принимать рецептурные сезонные витаминные добавки.

Муковисцидоз в эпоху коронавируса.

Коронавирус очень опасен для детей и людей, страдающих муковисцидозом, потому что это вирус, который серьезно поражает дыхательную систему. В условиях нынешней пандемии очень важно, чтобы дети с муковисцидозом принимали профилактические меры и постоянно наблюдались. Частое мытье рук — лучший способ уничтожить бактерии и вирусы на вещах.

Также важно, чтобы вы научили своих детей не прикасаться к лицу, чтобы вирус не попал на их слизистые оболочки. Соблюдение социальной дистанции — очень эффективная мера по предотвращению распространения не только Covid-19, но и любых других респираторных заболеваний. Если у вас есть ребенок с муковисцидозом, научите его оставаться здоровым,

правильно питаюсь и регулярно занимаюсь спортом.

При муковисцидозе легко

Воспаление и инфекция вызывают повреждение легких и структурные изменения, которые приводят к разнообразным симптомам.

На ранних стадиях обычны непрекращающийся кашель, обильное выделение мокроты и уменьшение объема легких.

Большинство этих симптомов возникает, когда бактерии, которые обычно живут в густой мокроте, выходят из-под контроля и вызывают пневмонию.

На поздних стадиях изменения строения легких, например, патологии магистральных дыхательных путей (бронхоэктазы), усиливают затруднение дыхания.

Другие симптомы включают кашель с кровью (кровохарканье), высокое кровяное давление в легких (легочная гипертензия), сердечная недостаточность, трудности с получением достаточного количества кислорода (гипоксия) и дыхательная недостаточность, требующая помощи с дыхательными масками.

Staphylococcus aureus, *Haemophilus influenzae* и *Pseudomonas aeruginosa* являются тремя наиболее распространенными микроорганизмами, вызывающими инфекции легких у пациентов с муковисцидозом.

В дополнение к обычным бактериальным инфекциям у людей с этим заболеванием обычно развиваются другие виды заболеваний легких.

К ним относится аллергический бронхолегочный аспергиллез, при котором реакция организма на распространенный грибок *Aspergillus fumigatus* приводит к усилению респираторных заболеваний.

Еще одним заболеванием является комплекс *Mycobacterium avium* (MAC), группа бактерий, связанных с туберкулезом, которые могут вызывать повреждение легких и не реагируют на обычные антибиотики.

Слизь, присутствующая в пазухах, является одинаково густой и может вызвать закупорку проходов, что приведет к инфекции.

Это может вызвать боль в лице, лихорадку, насморк, головную боль и затрудненное дыхание.

У людей с муковисцидозом может развиваться разрастание тканей носа (полипоз носовых пазух) из-за воспаления, вызванного хроническими инфекциями носовых пазух.

Примерно у 10-25% больных муковисцидозом могут развиваться рецидивирующие полипы.

Кардиореспираторные осложнения являются наиболее частой причиной смерти пациентов с этим заболеванием (~80%).

Желудочно-кишечные признаки и симптомы муковисцидоза

До пренатального и неонатального скрининга кистозный фиброз часто диагностировали, когда ребенок не мог дефекации (меконий). Меконий может полностью закупорить кишечник и вызвать серьезные заболевания.

Это состояние, называемое двусторонним меконием, встречается у 5-10% детей с муковисцидозом.

Кроме того, чаще встречается выпадение внутренней ректальной оболочки (выпадение прямой кишки), встречающееся примерно у 10% детей с заболеванием, и сопровождается повышенным объемом стула, нарушением питания, кашлем вследствие повышения внутрибрюшного давления.

Сахарный диабет при муковисцидозе

Повреждение поджелудочной железы может привести к потере островковых клеток, вызывая форму диабета, характерную для больных муковисцидозом.

Это одно из важнейших внелегочных осложнений заболевания. Сахарный диабет является наиболее частым внелегочным осложнением муковисцидоза.

Он признается как отдельная сущность и имеет смешанные свойства типов 1

и 2.

Хотя используются пероральные лекарства от диабета, единственным рекомендуемым лечением являются инъекции инсулина или использование инсулиновой помпы.

В отличие от классического диабета, ограничения в питании не рекомендуются.

Витамин D, остеопороз и пальцы Гиппократа

Витамин D участвует в регуляции кальция и фосфатов.

Плохое усвоение пищевого витамина D из-за мальабсорбции может привести к остеопорозу, при котором ослабленные кости с большей вероятностью сломаются.

Кроме того, у людей с муковисцидозом часто развиваются пальцы Гиппократа (также называемые «барабанные палочки») из-за низкой оксигенации тканей;

Бесплодие у больных муковисцидозом

Бесплодием страдают как мужчины, так и женщины.

По меньшей мере 97 процентов мужчин с муковисцидозом бесплодны, но не бесплодны, и могут иметь детей с помощью вспомогательных репродуктивных методов.

Основной причиной бесплодия у мужчин с муковисцидозом является врожденное отсутствие семявыносящего протока (который в норме соединяет яички с семявыбрасывающими протоками полового члена), но могут быть и дополнительные проблемы, которые могут привести к азооспермии, тератоспермии и олигоастеноспермии.

У некоторых женщин возникают трудности при родах из-за загустения цервикальной слизи или плохого питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Очилов У. У., Тураев Б. Т., Жумагелдиев Н. Н. Особенности формирования и течения алкоголизма у лиц с акцентуациями характера и личностными расстройствами //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 10-4 (88).
2. Очилов У. У., Тураев Б. Т., Хушвактова Д. Х. Распространенность когнитивных нарушений у пациентов с алкоголизмом //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 17-2 (95).
3. Султанов Ш. Х., Разикова Г. Клиническая оценка функционального состояния отдельных компонентов иммунной системы у больных опийной наркоманией //Врач-аспирант. – 2012. – Т. 50. – №. 1.5. – С. 701-706.
4. Тураев Б. Т., Очилов У. У., Алкаров Р. Б. Socio-demographic characteristics of somatized depression //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 231-233.
5. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Апатия в структуре депрессии позднего возраста //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 293-293.
6. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Преморбидные особенности личности и суицидальное поведение больных алкоголизмом позднего возраста //Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных условиях. – 2019. – С. 151-153.
7. Тураев Б. Т., Хаятов Р. Б. Суицидальные намерения у лиц с синдромом алкогольной зависимости при наличии депрессивных расстройств //Вестник врача. – 2019. – №. 2. – С. 114-